

Factores de riesgo y gravedad de la úlcera en el pie diabético

Virginia Dávalos Martínez, Jazmin Lisset Gonzalez Angeles, Gloria Mendoza López

¹ Instituto Mexicano del Seguro Social / Unidad de Medicina Familiar No. 77

Resumen

ANTECEDENTES: La úlcera en pie diabético es una complicación de la diabetes, con una prevalencia del 14.9%, predomina en hombres (59%), la curación varía del 45%-77%, el 50-60% de las úlceras se infectan, y el 20% conllevan a amputaciones; su desarrollo se relaciona a factores de riesgo como: tiempo de evolución (promedio de 15 años), hiperglucemia (84%), tabaquismo (32.5%), neuropatía (81.4%), índice tobillo-brazo (ITB) anormal (17.8%), nefropatía (26%), sedentarismo (40%), y predomina gravedad de lesión leve (66.8%). **OBJETIVO:** Identificar factores de riesgo para el desarrollo de úlcera en el pie diabético y la gravedad de lesión en personas con diabetes de la Unidad de Medicina Familiar No. 77 **METODOLOGÍA:** estudio observacional, descriptivo, transversal, prospectivo, no probabilístico, en 191 adultos con diabetes, adscritos a la Unidad de Medicina Familiar No. 77. Se aplicó el instrumento Michigan Neuropathy Screening Instrument, la Clasificación WIFI, el cuestionario internacional de actividad física IPAQ, el índice tobillo-brazo y CKD-EPI para determinar cálculo de la tasa de filtración glomerular. **RESULTADOS:** El desarrollo de la úlcera en pie diabético está relacionada a factores de riesgo como: tiempo de evolución (mediana de 17 años), hiperglucemia (78%), neuropatía (71.7%), ITB anormal (55%), nefropatía (63.9%), inactividad física (82.2%), y predomina la gravedad de lesión leve (92.4%). **CONCLUSIONES:** Los hallazgos permitieron reconocer diversos factores clínicos, que se relacionan con el desarrollo de úlceras en el pie diabético, destacando la importancia de fortalecer estrategias de prevención primaria.

Abstract

BACKGROUND: Diabetic foot ulcer is a complication of diabetes with a prevalence of 14.9%. It is more common in men (59%), with healing rates ranging from 45% to 77%. Between 50% and 60% of ulcers become infected, and 20% lead to amputations. Its development is associated with risk factors such as: duration of diabetes (average of 15 years), hyperglycemia (84%), smoking (32.5%), neuropathy (81.4%), abnormal ankle-brachial index (ABI) (17.8%), nephropathy (26%), physical inactivity (40%), and predominantly mild lesion severity (66.8%). **OBJECTIVE:** To identify risk factors for the development of diabetic foot ulcers and lesion severity in people with diabetes at Family Medicine Unit No. 77. **METHODOLOGY:** Observational, descriptive, cross-sectional, prospective, non-probabilistic study conducted on 191 adults with diabetes enrolled at Family Medicine Unit No. 77. The Michigan Neuropathy Screening Instrument, the WIFI Classification, the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), the ankle-brachial index (ABI), and the CKD-EPI formula were applied to determine the estimated glomerular filtration rate (eGFR). **RESULTS:** The development of diabetic foot ulcers was associated with risk factors such as: duration of diabetes (median of 17 years), hyperglycemia (78%), neuropathy (71.7%), abnormal ABI (55%), nephropathy (63.9%), physical inactivity (82.2%), and predominantly mild lesion severity (92.4%). **CONCLUSIONS:** The findings allowed for the identification of various clinical factors related to the development of diabetic foot ulcers, highlighting the importance of strengthening primary prevention strategies.

Palabras Clave: Pie diabético, factores de riesgo, úlcera del pie, diabetes mellitus

Keywords: Diabetic foot, Risk factors, foot ulcer, diabetes mellitus

1. INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus es un problema de salud a nivel mundial, afectando a 18.6 millones de personas al año [1], de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, en México existe una prevalencia de diabetes del 18.3% [2], ocupando el segundo lugar de mortalidad en México [3]. El pie diabético es una complicación crónica de la diabetes, caracterizada por una herida que afecta a la dermis, la cual se desarrolla en zonas expuestas o por debajo de los maléolos, con una prevalencia del 14.9 al 17.9% [4], morbilidad del 45 a 55% [5], predomina en hombres en un 57.4%, con una tasa de curación del 73.5% [6], debido a que entre el 50 a 60% de las úlceras se

infectan, 20% terminan en la amputación, con recurrencia de al menos 50% en los próximos 3 años [7]. La úlcera del pie diabético (UPD) es una herida que afecta la dermis, su ubicación más frecuente son las cabezas de los metatarsianos y la articulación metatarsofalángica del primer dedo [8], el 40% ocurre en los dedos de los pies, 30% en el primer dedo y el 24% en la cabeza de los metatarsianos [9].

Diversos factores contribuyen al desarrollo de las UPD como: tiempo de evolución de la diabetes, donde a mayor tiempo, hay mayor probabilidad de descontrol en los niveles de glucosa, predisponiendo a hiperglucemia persistente [10], de acuerdo a un metaanálisis realizado en 2024, se encontró que la duración de más de 12 años de la diabetes se asocia a una mayor probabilidad de desarrollar UPD [11]. La hiperglucemia se encontró en más del 84%, influyendo negativamente en la cicatrización, ralentizando la infiltración celular, disminuyendo la formación del tejido de granulación, afectando la angiogénesis y limitado la formación de colágeno [12,13], respecto al sexo, es más frecuente en varones, predominando en un 59%, y presente en mujeres en un 41% [14], el tabaquismo se encuentra presente en el 32.5% de las personas, lo cual se asocia a una mayor gravedad de lesión [15], la neuropatía es la complicación más frecuente, afectando a más del 50% de las personas con diabetes [16], en una revisión sistemática realizada por Grunfeld en 2022, se reportó que la polineuropatía es uno de los factores de riesgo más significativos para el desarrollo de UPD, afectando al 61.98% de los pacientes [17]. La enfermedad arterial periférica se debe a que la hiperglucemia causa daño al endotelio, favorece la dislipidemia, incrementa la viscosidad y la actividad plaquetaria, contribuyendo el desarrollo de aterosclerosis, que a su vez provoca cambios vasculares periféricos [18], encontrándose en más del 50% de los pacientes [19]. Las lesiones cutáneas pueden ser datos preulcerativos como las ampollas, el eritema o las fisuras, siendo la más frecuente el eritema en un 72 a 73% [20], estas lesiones pueden causar atrofia y abrasiones en las almohadillas protectoras de la grasa plantar, causando ulceraciones e infecciones [21], el índice tobillo-brazo (ITB) es una prueba que detecta la enfermedad arterial periférica, se determina dividiendo la presión sistólica del braquial entre la presión sistólica del tobillo, tomada en decúbito supino, el valor normal es de 1.0-1.4 mmHg, se considera anormal un valor menor a 0.9 mmHg [22], se encuentra alterado el 17.8% de las personas [23]. La nefropatía diabética está relacionada, debido a una reducción del flujo sanguíneo microvascular y oxigenación tisular [24], y por último la inactividad física está presente en el 61.8% [25], se ha evidenciado que está relacionada con un mayor riesgo de desarrollar UPD [26]. Es importante identificar estos factores de forma oportuna, debido a que su detección podría prevenir el desarrollo de úlceras [27].

Para valorar las características clínicas de úlcera en pie, se emplean diversas clasificaciones, como la clasificación Wlfi, la cual estadifica la lesión dependiendo la presencia y gravedad de la úlcera, la cual se basa en 3 factores: (W) Herida, (I) isquemia, (FI= foot infection) gravedad de lesión [28], el primer componente (herida) se enfoca en la descripción clínica de la úlcera según la profundidad, la extensión, la presencia de gangrena y dolor, el segundo componente (isquemia) establece 4 grados dependiendo su gravedad, el tercer componente (infección) se basa en los criterios de la IDSA [29], se establecen cuatro categorías: muy leve (grado 0), leve (grado 1), moderada (grado 2) y grave (grado 3), encontrándose predominio en el grado leve en un 66.8% [30].

La prevención y diagnóstico oportuno de las úlceras en pie, mediante un enfoque multidisciplinario, son esenciales para reducir la morbilidad, y así disminuir el riesgo de infecciones o amputaciones [31]. Se debe realizar una evaluación de los pies, incluyendo cuatro aspectos: dermatológico, vascular, neurológico y musculoesquelético, de forma anual o cada 3 a 6 meses si presenta factores de riesgo, donde se debe de incluir: inspección, pruebas con monofilamento y diapasón para detectar pérdida de la sensibilidad, verificar los pulsos, higiene de los pies y corte de las uñas [32]. Durante la inspección, se deben observar aspectos como: el color de la piel, temperatura, presencia de callos o abrasiones, infecciones fúngicas, signos pre ulcerosos [33]. Es importante fomentar el uso habitual de calcetines, y un calzado adecuado con una longitud de 1 a 2 cm más

larga que el pie, el ancho debe ser igual al del pie, además de plantillas que ayuden a reducir la presión plantar [34], proporcionar educación estructurada a los pacientes y a sus familias, sobre el cuidado diario de los pies, enseñándoles como lavarlos, la autoexploración diaria y la identificación de lesiones preulcerativas (ampollas, eritema, fisuras), así como a identificar la pérdida de sensibilidad o entumecimiento de los pies, recomendarles utilizar emolientes para tratar la piel seca, cortar las uñas de forma recta [35], el uso de medias de compresión elásticas se recomienda en pacientes con datos de insuficiencia venosa, ya que puede favorecer una mejor oxigenación de los tejidos al mejorar la circulación arterial en las zonas afectadas, un control adecuado de las comorbilidades del paciente, y la regulación de los niveles de glucosa en sangre, son fundamentales para la prevención, debido a que, una hemoglobina glucosilada $>7\%$ favorece al desarrollo de UPD [36].

2. METODOLOGÍA

El principal objetivo de la investigación, fue identificar los factores de riesgo para el desarrollo de úlcera en el pie diabético y nivel de gravedad de lesión, en personas con diabetes de la Unidad de Medicina Familiar No. 77. Se llevó a cabo un estudio observacional, descriptivo, transversal, prospectivo, no probabilístico por cuota, en una muestra de 191 adultos adscritos a la Unidad de Medicina Familiar No. 77 San Agustín. La población seleccionada se basó en derechohabientes, con edad entre 50 a 80 años, con diagnóstico de diabetes mellitus y presencia de úlcera en pie y/o lesiones preulcerativas como ampollas, eritema o fisuras, que aceptaron participar en el estudio de forma voluntaria. Para obtener la información se emplearon instrumentos como: Michigan Neuropathic Screening Instrument (MNSI), Cuestionario internacional de actividad física IPAQ, clasificación WIFI, índice tobillo-brazo, además, se recopilaron datos como edad, sexo, tiempo de evolución de la diabetes, tabaquismo, determinación de la tasa de filtración glomerular por medio de la fórmula CKD-EPI para determinar presencia de nefropatía, se identificó la presencia de lesiones preulcerativas (ampollas, eritema, fisuras) y la presencia de hiperglucemia a través de los niveles séricos de glucosa. Para recopilar la información de los instrumentos aplicados a los participantes, se utilizó el programa EXCEL con Windows 10, se clasificó y evaluó la información en el programa SPSS versión 26.0. El estudio de los datos y su relación con las variables sociodemográficas y clínicas se realizó mediante análisis estadístico descriptivo, obteniendo cifras absolutas, frecuencias, porcentajes y promedio. El protocolo fue aprobado por el Comité Local de Ética e Investigación en Salud, con número de registro nacional R-2025-1401-021. Se garantizó el cumplimiento de las normativas éticas nacionales e internacionales, así como la confidencialidad de los datos de las personas incluidos.

3. RESULTADOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal en una muestra de 191 personas con diabetes y úlcera en pie adscritas a la Unidad de Medicina Familiar No. 77, con respecto a la edad se obtuvo una mediana de 67 años, mínimo de 50 y máximo de 80, con un rango intercuartil de 30. Respecto al sexo, predominó el femenino con un 56% (n=107) mientras que el masculino representó el 44% (n=84).

La hiperglucemia estuvo presente en el 78% de la población (n=149) y ausente en un 22% (n=42). En relación con el tiempo de evolución de la diabetes, se reportó una mediana de 17 años, mínimo de 1 y máximo de 45, con un rango intercuartil de 44. (figura 1)

Figura 1. Tiempo de diagnóstico de la diabetes de los pacientes con úlcera en pie de la Unidad de Medicina Familiar No. 77 n=191

Para identificar la presencia de neuropatía se aplicó el Michigan Neuropathy Screening Instrument, encontrándose presente en el 71.7% (n=137) y ausente en el 28.3% (n=54).

En la valoración del índice tobillo-brazo, el 55% (n=105) obtuvieron un resultado anormal, y el 45% (n=86) un valor dentro de los parámetros normales. Respecto a la nefropatía, estuvo presente en el 63.9% (n=122), y ausente en el 36.1% (n=69). Al clasificar el tabaquismo se observó que el 50.8% (n=97) no fumaban, los fumadores leves representaron el 26.7% (n=51), los fumadores graves el 15.7% (n=30) y los muy graves el 6.8% (n=13). La actividad física fue evaluada mediante el cuestionario Internacional de actividad física IPAQ en formato corto, donde se registró que no realizan actividad física (categoría 1) el 82.2% (n=157), reportaron actividad física moderada (categoría 2) el 16.2% (n=31) y realizan actividad física intensa (categoría 3) un 1.6% (n=3). Respecto a la gravedad de lesión, se evaluó con la clasificación WIFI, donde se observó con mayor predominio una gravedad leve (grado 1) con un 94.2% (n=180), gravedad moderada (grado 2) el 5.2% (n=10), gravedad grave (grado 3) el 5% (n=1) y no se reportó ningún caso de gravedad muy leve (grado 0).

Al evaluar el tipo de lesión, la manifestación más común fue el eritema con un 56% (n=107), seguido de las fisuras en el 31.9% (n=61), y ampollas en el 12% (n=23). Se muestran los datos obtenidos. Ver tabla 1.

Tabla 1. Características de las personas con úlcera en pie de la Unidad de Medicina Familiar No. 77 San Agustín

Variable	Frecuencia	Porcentaje
Sexo		
Femenino	107	56%
Masculino	84	44%
Presencia de hiperglucemia		
Presente	149	78%
Ausente	42	22%
Presencia de neuropatía		
Presente	137	71.7%
Ausente	54	28.3%
Índice tobillo brazo		
Normal	86	45.0%
Anormal	105	55.0%
Presencia de nefropatía		
Presente	123	63.9%

Ausente	69	36.1%
Tabaquismo		
No fumador	97	50.8%
Fumador leve	51	26.7%
Fumador grave	30	15.7%
Fumador muy grave	13	6.8%
Actividad física		
Categoría 1: No realiza actividad física	157	82.2%
Categoría 2: Actividad física moderada	31	16.2%
Categoría 3: Actividad física intensa	3	1.6%
Gravedad de lesión		
Grado 0: muy leve	0	0%
Grado 1: leve	180	94.2%
Grado 2: moderada	10	5.2%
Grado 3: grave	1	5%
Tipo de lesión		
Ampolla	23	12%
Eritema	107	56%
Fisura	61	32%

4. DISCUSIÓN

El presente estudio identificó una edad mediana de 67 años, un dato comparable al reportado en una investigación realizada en Suiza, donde se obtuvo una mediana de 65 años [37], semejante a un estudio realizado en China (2025) donde la edad mediana fue de 65 años [38], y en un estudio realizado en población albanesa (2022), donde se encontró una mediana de 59 años [39]. Esta coincidencia sugiere que las poblaciones afectadas comparten perfiles de envejecimiento, lo cual suele asociarse a una trayectoria de diabetes más prolongada, ese escenario implica exposición crónica a hiperglucemia, que favorece tanto las complicaciones microvasculares como las macrovasculares y, en consecuencia, incrementa el riesgo de desarrollar pie diabético.

En lo referente al sexo en nuestro estudio se observó un predominio en mujeres en un 56%, lo que es similar a literatura médica turca que reportó una proporción del 52.5% de mujeres [40], sin embargo, estos datos contrastan con estudios realizados en Estados Unidos (2019) y Austria (2021), donde se observó mayor frecuencia de pacientes masculinos, con 62.7% y 55.7%, respectivamente [41,42], estas diferencias podrían explicarse por factores culturales, sociales o de acceso al sistema de salud, que influyen en la detección oportuna de las complicaciones de la diabetes en cada contexto

Respecto al tiempo de evolución de la diabetes, se registró una mediana de 17 años, lo que coincide con el estudio realizado en Turquía, donde se reporta una mediana de 14 años [40], en un metaanálisis revisado en China (2021) con una mediana de 15 años [43], y finalmente, un estudio reciente también en China (2023) con una mediana de 13 años [44], lo que refuerza la evidencia de que una mayor duración de la enfermedad, incrementa el riesgo de úlceras, este hallazgo destaca la oportunidad de prevención secundaria, ya que se puede intensificar la vigilancia del pie en la población con diabetes de más de diez años de evolución.

La hiperglucemia fue uno de los factores que predominó, detectada en el 78% de nuestra población, similar a un estudio realizado en China en 2021, donde se encontró presente en el 65.3% [43], al igual que, en un estudio realizado en Nigeria en 2014, donde fue presente en el 60% [45], y en un estudio realizado en la India (2023), donde se observó que predominó el descontrol glucémico en un 84% [46], más allá de ser una consecuencia del inadecuado control metabólico, la hiperglucemia persistente puede interpretarse como un marcador precoz de riesgo, que anticipa el desarrollo de complicaciones de mayor gravedad, por lo tanto, puede considerarse un indicador temprano de vulnerabilidad, cuya detección y corrección oportuna pueda retrasar o incluso prevenir la progresión hacia la ulceración.

Respecto al tabaquismo, se identificó que el 50.8% de nuestra población son no fumadores, dato concordante con un estudio realizado en la India (2023) donde el 82% de los participantes refirieron no fumar [46], sin embargo, no coinciden con datos reportados en un estudio realizado en población albanesa (2022), donde se encontró el tabaquismo presente en el 88.5% de su muestra [39], no obstante, esta distribución no implica la ausencia de relación entre el tabaquismo y la formación de úlceras, ya que, es ampliamente conocido que el tabaquismo ejerce efectos negativos sobre la salud vascular, por lo tanto, aunque en nuestra muestra no fue el factor más prevalente, sigue siendo un comportamiento nocivo con fuerte impacto en la progresión y mal pronóstico del pie diabético, por lo que su prevención y abandono deben seguir siendo una prioridad en las estrategias de prevención.

La neuropatía fue otro de los factores que destacó, estando presente en un 71.7%, guardando similitud con un estudio realizado en China (2023), donde se encontró presente en un 96.2% [47], al igual que en otro estudio en China (2021), con una frecuencia del 58.2% [43], y en un estudio en Albania (2022) en un 73% [39], dada su alta frecuencia, la detección temprana debe considerarse prioridad clínica, especialmente en pacientes con larga evolución de la diabetes o con mal control glucémico.

La presencia de nefropatía se identificó en el 63.9% de nuestra población, porcentaje que coincide con lo reportado en estudios realizados en Alemania e Indonesia, donde se encontró en el 62.6% [48], así como en otro realizado en Austria (2021), encontrándose en el 58% [42], finalmente, en uno realizado en China (2023) donde se encontró en el 65.7% de su población [44]. La alta frecuencia de esta complicación en nuestra muestra refleja la gravedad del daño renal como consecuencia del mal control metabólico sostenido, cuyas repercusiones van más allá del daño renal, como un empeoramiento de la microcirculación, por ello es importante el control estricto de la glucemia, ya que su presencia contribuye directamente al desarrollo de las úlceras en el pie.

El índice tobillo-brazo mostró valores anormales en el 55%, similar con un estudio indonesio (2021), donde se encontró alterado en el 57.3% de los pacientes con úlceras en pie diabético [49], y en un estudio de población asiática (2021), el 78% obtuvo resultados anormales [50], este hallazgo permite reconocer que es una herramienta accesible y con valor predictivo en la evolución del riesgo vascular de las personas con diabetes, permitiendo orientar decisiones clínicas más oportunas e incluso reducir complicaciones.

Con respecto a la actividad física, en nuestro estudio se registró que no realizan actividad física el 82.2%, dato comparable con un estudio realizado en Harari, Etiopía (2021), que identificó inactividad física en el 61.8% de los casos [25], similar a otro realizado en población asiática (2021), donde se reportó ausente en el 73.7% [50], sin embargo, no coincide con un estudio realizado en Austria (2021), donde se reportó que predominaron las personas físicamente activas en un 50.7% [42], este resultado es relevante, ya que es un factor modificable, el cual tiene un impacto directo en el control glucémico y el estado vascular, por lo que destaca la importancia de

incorporarla y adaptarla a cada persona, debido al elevado nivel de inactividad encontrado en nuestra población.

Al analizar la gravedad de lesión mediante la clasificación WIFI, se observó un claro predominio en la gravedad leve (grado 1) con un 94.2%, coincidiendo parcialmente con un estudio en Miami (2024) donde predominó con un 66.8% [31], así como en un metaanálisis (2020) reportan que predominó la gravedad leve (grado 1) en un 62% [51], y con otro también realizado en Estados Unidos (2019), donde la gravedad leve (grado 1) también fue la más frecuente, aunque con una menor proporción (51.3%) [41], estas evidencias son clínicamente relevantes, ya que las lesiones al estar en fases no graves, suelen tener mejor pronóstico, mayor capacidad de respuesta a los tratamientos y menor riesgo de complicaciones, por lo que se presenta como una ventana terapéutica clave para intervenir de forma eficaz.

Por último, en cuanto al tipo de lesión, el eritema fue la manifestación más frecuente en un 56%, similar a un estudio realizado en China (2024) donde se observó un predominio en el eritema en un 72.73% [24], lo que difiere de los hallazgos de un estudio nigeriano (2014), en el cual predominaron las ampollas en el 51% de los casos [45], al igual que, en un estudio realizado en Beijing en el año 2024, reportan que la lesión más frecuente fueron los callos y fisuras en un 61.8% [52].

En conjunto, los hallazgos del presente estudio no solo reafirman la importancia de los factores clínicos y sociodemográficos previamente documentados en otras regiones, sino que también contribuyen con datos actualizados y específicos del contexto local, siendo útil identificar los factores que más destacan, para la implementación de estrategias de prevención.

5. CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio, permiten concluir que existen factores clínicos y sociodemográficos que contribuyen al desarrollo de úlceras en el pie diabético, lo que confirma la necesidad de abordajes preventivos desde etapas tempranas. Se identificó un perfil de riesgo caracterizado por edad avanzada, larga evolución de la diabetes y presencia de complicaciones crónicas como neuropatía, nefropatía e hiperglucemia sostenida, así como alteraciones del índice tobillo-brazo y sedentarismo, lo cual contribuye a la aparición de lesiones, aunque en su mayoría de grado leve.

Estos hallazgos evidencian un punto de intervención crucial como la fase temprana de las lesiones, donde aún es posible implementar estrategias efectivas de prevención primaria. El estudio refuerza la importancia de fomentar el autocuidado, la educación en salud y la vigilancia clínica constante, promover hábitos saludables, especialmente en pacientes con múltiples factores de riesgo, para evitar el avance de las lesiones hacia estadios más graves como infecciones o amputaciones.

El impacto de esta investigación radica en su contribución a la identificación de oportunidades claras para optimizar la atención preventiva, mediante intervenciones dirigidas y el fortalecimiento del rol activo del personal de salud en la educación y seguimiento de los pacientes con diabetes.

REFERENCIAS

- [1] Guan H, Wang Y, Niu P, Zhang Y, Zhang Y, Miao R. (2024). The role of machine learning in advancing diabetic foot: a review. *Front Endocrinol.* 15:1325434. Recuperado de <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2024.1325434/full>

- [2] Paniagua D. (2024). La situación asistencial de las personas que viven con diabetes en México. Debes Saber. Recuperado el 16 de septiembre de 2024, de <https://www.revistadiabetes.org/wp-content/uploads/La-situacion-asistencial-de-laspersonas-que-viven-con-diabetes-en-Mexico.pdf>
- [3] INEGI. (2024). Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR). INEGI. Recuperado el 16 de septiembre de 2024, de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/EDR/EDR2024_1erT.pdf
- [4] Zhang P, Lu J, Jing Y, Tang S, Zhu D, Bi Y. (2017). Global epidemiology of diabetic foot ulceration: a systematic review and meta-analysis. 2017;49(2):106-116.
- [5] Chin B, Lee P, Sia C, Hong C. (2024). Diabetic foot ulcer is associated with cardiovascular-related mortality and morbidity, a systematic review and meta-analysis of 8062 patients. *Endocrine*. 2024;84(3):852-863.
- [6] Thewjitcharoen Y, Sripatpong J, Krittiyawong S, et al. (2022). Changing the patterns of hospitalized diabetic foot ulcer (DFU) over a 5-year period in a multi-disciplinary setting in Thailand. *BMC Endocr Disord*. 2022;20(1):89. DOI: 10.1186/s12902-020-00568-7.
- [7] Triana R, Martínez F, Aragón M, et al. (2021). Recomendaciones de manejo del paciente con pie diabético. Curso de instrucción. *Rev Colomb Ortop Traumatol*. 2021;35(4):303-329.
- [8] Raja J, Maturana M, Kayali S, et al. (2023). Diabetic foot ulcer: A comprehensive review of pathophysiology and management modalities. *World J Clin Cases*. 2023;11(8):1684. DOI: 10.12998/wjcc.v11.i8.1684
- [9] García A, Balbona C, Febles R, Vázquez O, Salgado A, García A. (2020). Características clínicas, serológicas e imagenológicas de los pacientes con úlcera del pie diabético complicada con osteomielitis. *Rev Cuba Angiol Cir Vasc*. 2020;20(1).
- [10] Deborah J, Wexler M, Nathan M, et al. (2024). Evaluation of the diabetic foot. UpToDate. Recuperado el 16 de julio de 2025, de <https://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-the-diabetic-foot>
- [11] Tang W, Zhao Y, Cheng Z, Xu J, Zhang Y, Liu X. (2024). Risk factors for diabetic foot ulcers: A systematic review and meta-analysis. *Vascular*. 2024;32(3):661-669.
- [12] Stable Y. (2023). Cicatrización de heridas en la diabetes mellitus. *Archivos de medicina*. 2023;18(1):1581. Recuperado el 16 de julio de 2025, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8859544>
- [13] Dehghan N, Samadi N, Larijani B, Sayadi L. (2020). Effect of nurse-led care on quality of care and level of HbA1c in patients with diabetic foot ulcer: A randomized clinical trial. *Wound Repair Regen*. 2020;28(3):338-346.
- [14] Hernández I, Cruz K, Barrueta J, Fernández F, Robledo J. (2022). Incidencia y predicción de amputación de pie diabético en Tabasco, Estudio de Cohorte. 2022;28(1):148- 153. Recuperado desde <https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/users/ssaludtabasco/148.pdf>
- [15] Syauta D, Mulawardi P, Hendarto J, Mariana N, Sulmiati. (2021). Risk factors affecting the degree of diabetic foot ulcers according to Wagner classification in diabetic foot patients. *Med Clínica Práctica*. 2021;4:100231. Recuperado el 27 de octubre de 2024, de <http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-practica-5-articulo-riskfactors-affecting-degree-diabetic-S2603924921000422>
- [16] Stand N, Anderson M, Attanti S, Gill B, Wie C, Dawodu A, Pagan R, Harbell M, Maloney J. (2024). Diabetic neuropathy: Pathophysiology Review. *Curr pain headache rep*. 2024;28(6):481-487.
- [17] Grunfeld C. (2022). Diabetic foot ulcers: etiology, treatment, and prevention. *Adv Intern Med*. 2022;37:103-132.
- [18] Clayton W Jr, Elasy TA. (2019). A Review of the Pathophysiology, Classification, and Treatment of Foot Ulcers in Diabetic Patients. *Clin Diabetes*. 2019;27(2):52-58.
- [19] Paraskevas K, Baker D, Pompella A, Mikhailidis D. (2020). Does Diabetes Mellitus Play a Role in Restenosis and Patency Rates Following Lower Extremity Peripheral Arterial Revascularization. A Critical Overview. *Ann Vasc Surg*. 2020;22(3):481-491.
- [20] Zhou L, Song P, Qin W, et al. (2024). Effectiveness of foot skin protection technology in elderly patients with diabetic peripheral neuropathy. *Front Endocrinol*. 2024;15:1411657. DOI: 10.3389/fendo.2024.1411657
- [21] Arias D, Jiménez M, Cisne K, Murillo G, Toapanta D, Rubio K, et al. (2023). Pie diabético. Actualización en diagnóstico y tratamiento. *Revisión bibliográfica. Angiología*. 2023;75(4):242-258.
- [22] Liu M, Zhang Y, Zhang W, Panpan E, Zhou C, Ye Z, Yang S, Gan X, Hou F, Qin Z. (2025). Longitudinal Patterns of Ankle-Brachial Index and Their Association With Progression of CKD in Patients With Type 2 Diabetes and Elevated Body Mass Index. *Am J Kidney Dis*. 2025;85(1):36-44.

- [23] Prasad A, Choh A, Gonzalez N, Garcia M, Lee M, Watt G. (2024). A high burden of diabetes and ankle brachial index abnormalities exists in Mexican Americans in South Texas. *Prev Med Rep.* 2024;38:102604.
- [24] Zhang L, Fu G, Deng Y, Nong Y, Huang J, Huang X, Wei F, Yu Y, Huang L, Zhang W, Tang M, Deng L, Han J, Zhou X, Wang Q, Wensheng L. (2023). Risk factors for foot ulcer recurrence in patients with comorbid diabetic foot osteomyelitis and diabetic nephropathy: A 3 year follow-up study. *Int Wound J.* 2023;20(1):173-182.
- [25] Tola A, Regassa L, Ayele Y. (2021). Prevalence and associated factors of diabetic foot ulcers among type 2 diabetic patients attending chronic follow-up clinics at governmental hospitals of Harari Region, Eastern Ethiopia: A 5-year (2013–2017) retrospective study. *SAGE Open Med.* 2021;9:2050312120987385. DOI: 10.1177/2050312120987385
- [26] Tran M, Haley M. (2021). Does exercise improve healing of diabetic foot ulcers? A systematic review. *J Foot Ankle Res.* 2021;14(1):19.
- [27] Rossboth S, Lechleitner M, Oberaigner W. (2020). Risk factors for diabetic foot complications in type 2 diabetes—A systematic review. *Endocrinol Diabetes Metab.* 2020;4(1):e00175. DOI: 10.1002/edm2.175
- [28] Fitridge R, Chuter V, Mills J, Hinchliffe R, Azuma N, Behrendt C. (2023). Editor's Choice. The Intersocietal IWGDF, ESVS, SVS Guidelines on Peripheral Artery Disease in People With Diabetes Mellitus and a Foot Ulcer. *Eur J Vasc Endovasc Surg.* 2023;66(4):454-483.
- [29] Cook I, Mayor J, Mills J. (2024). A Review of Wlfl Clinical Staging to Predict Outcomes in Patients With Threatened Limbs. *Ann Vasc Surg.* 2024;107:146-153.
- [30] Tasman J, Clegg D, Carver C, Adabala S, Buckley M, Goldman M. (2024). Assessing the influence of rural residence and economic distress on lower extremity risk stratification among diabetic foot ulcer patients utilizing the Wlfl classification system. *J Diabetes Complications.* 2024;38(8):108814.
- [31] Kuikko K, Salmi T, Huhtala H, Kimpimäki T. (2024). Characteristics of chronic ulcer patients by gender and ulcer a etiology from a multidisciplinary wound centre. *Int Wound J.* 2024;21(8):e70012.
- [32] McDermott K, Fang M, Boulton A, Selvin E, Hicks C. (2023). Etiology, Epidemiology, and Disparities in the Burden of Diabetic Foot Ulcers. *Diabetes Care.* 2023;46(1):209-221.
- [33] Schaper N, Van J, Apelqvist J, Bus S, Fitridge R, Game F. (2024). Practical guidelines on the prevention and management of diabetes-related foot disease (IWGDF 2023 update). *Diabetes Metab Res Rev.* 2024;40(3):e3657.
- [34] Gallagher K, Mills J, Armstrong D, Conte M, Kirsner R, Minc S. (2024). Current Status and Principles for the Treatment and Prevention of Diabetic Foot Ulcers in the Cardiovascular Patient Population: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation.* 2024;149(4):e232-253.
- [35] Senneville E, Albalawi Z, Asten S, Abbas Z, Geneve A, Aragon J, Embil J, Lawrence A, Majdi A, Oz O, Uckay I, Urbancic V, Chang R, Peters E. (2024). IWGDF/IDSA guidelines on the diagnosis and treatment of diabetes-related foot infections (IWGDF/IDSA 2023). *Diabetes Metab Res Rev.* 2024;40(3):e3687.
- [36] Dayya D, O'Neill O, Huedo T, Habib N, Moore J, Iyer K. (2022). Debridement of Diabetic Foot Ulcers. *Adv Wound Care.* 2022;11(12):666-686.
- [37] Gariani K, Pham T, Kressmann B, et al. (2021). Three Weeks Versus Six Weeks of Antibiotic Therapy for Diabetic Foot Osteomyelitis: A Prospective, Randomized, Noninferiority Pilot Trial. *Clin Infect Dis.* 2021;73(7):e1539-1545. DOI: 10.1093/cid/ciaa1758
- [38] Fan Z, Liu Y, Xie H, et al. (2025). Analysis of risk factors for foot ulcers in diabetes patients with neurovascular complications. *BMC Public Health.* 2025;25(792):1-14. DOI: 10.1186/s12889-025-21639-1
- [39] Pastore D, Deja-Simoni A, Stefano A, et al. (2022). Risk factors for diabetic foot ulcers: an Albanian retrospective study of inpatients with type 2 diabetes. *Eur Rev Med Pharmacol Sci.* 2022;26(2):558-572. DOI: 10.26355/eurrev_202201_27883.
- [40] Kilic M, Olgun N, DüNDAR M, et al. (2025). Prevalence, risk level and risk factors of diabetic foot ulcer among adult individuals with diabetes in the Southeastern Anatolia Region of Türkiye. *J Tissue Viability.* 2025;34(1):100839. DOI: 10.1016/j.jtv.2024.12.003
- [41] Hicks C, Canner J, Mathioudakis N, et al. (2020). Incidence and Risk Factors Associated With Ulcer Recurrence Among Patients With Diabetic Foot Ulcers Treated in a Multidisciplinary Setting. *J Surg Res.* 2020;246:243-250. DOI: 10.1016/j.jss.2019.09.025

- [42] Rossboth S, Rossboth B, Schoenherr H, et al. (2021). Risk factors for diabetic foot complications among patients with type 2 diabetes in Austria—A registry-based retrospective cohort study. *Endocrinol Diabetes Metab.* 2021;4(4):e00286. DOI: 10.1002/edm2.286
- [43] Chen X, Wu M, Hu Q, et al. (2021). Incidence and risk factors for poor perioperative blood glucose management in patients with diabetic foot: a retrospective study. *Ann Palliat Med.* 2021;10(12):123002309-12309. DOI: 10.21037/apm-21-3095
- [44] Gong H, Yan R, Zhenyi L, et al. (2023). Clinical characteristics and risk factors of lower extremity amputation in the diabetic inpatients with foot ulcers. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2023;14:1144806. DOI: 10.3389/fendo.2023.1144806
- [45] Edo A, Edo G, Ezeani I. (2013). Risk factors, ulcer grade and management outcome of diabetic foot ulcers in a Tropical Tertiary Care Hospital. *Niger Med J J Niger Med Assoc.* 2013;54(1):59-63. DOI: 10.4103/0300-1652.108900
- [46] Sanjeeviraj S, Subburaj A, Aluri A, et al. (2023). A Cohort Study on the Outcome of Diabetic Foot Ulcers. *Cureus.* 2023;15(10):e48030. DOI: 10.7759/cureus.48030
- [47] Wang M, Chen D, Hogmin F, et al. (2023). Development and validation of a risk prediction model for the recurrence of foot ulcer in type 2 diabetes in China: A longitudinal cohort study based on a systematic review and meta-analysis. *Diabetes Metab Res Rev.* 2023;39(4):e3616. DOI: 10.1002/dmrr.3616.
- [48] Eckert A, Zimny S, Altmeier M, et al. (2024). Factors associated with diabetic foot ulcers and lower limb amputations in type 1 and type 2 diabetes supported by real-world data from the German/Austrian DPV registry. *J Diabetes.* 2024;16(2):e13531. DOI: 10.1111/1753-0407.13531
- [49] Kristianto H, Waluyo A, Gayatri D. (2021). Relationship between diabetic foot ulcers profile and ankle brachial index score: A preliminary study. *Enferm Clínica.* 2021;31:424-427. DOI: 10.1016/j.enfcli.2020.09.038
- [50] Ming-Chi Y, Yu H, Sheng H, et al. (2021). Ankle-Brachial Index Is Independently Associated With Cardiovascular Outcomes and Foot Ulcers in Asian Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2021;12:752995. DOI: 10.3389/fendo.2021.752995
- [51] Lane K, Abusamaan M, Voss B, Thurber E, Al-Hajri N, Gopakumar S. (2020). Glycemic control and diabetic foot ulcer outcomes: A systematic review and meta-analysis of observational studies. *J Diabetes Complications.* 2020;34(10):107638.
- [52] Su G, Yuan X, Yuan G, Sun Y, Zhang D, Liu W. (2024). Exploration of predictive risk factors for diabetic foot in patients with diabetes in Beijing: analysis of 5-year follow-up data of patients with diabetes mellitus in a single center in Beijing. *Front Endocrinol.* 2024;15:1441997.

Correo de autor de correspondencia: mendoza.gloria34@yahoo.com.mx